

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 441 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	

TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'rni	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH.....	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich 161	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI VAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS....	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidayatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.....	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	
O'zbekistonda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan kadrlar malakasini oshirishda dual ta'limdan foydalanishni boshqarish.....	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомурадович	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O‘ZBEKISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI”NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O‘SISH: SABAB–OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO‘LGAN ORTIQCHA TO‘LOVLARINI VOJXONA TO‘LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o‘g‘li	
ORGANIK QISHLOQ XO‘JALIGIDA “IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV” TASHKIL ETISH ORQALI TA‘MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG‘IMINI BAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
“YASHIL IQTISODIYOT”NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	
RAQAMLI MARKETINGNING ISTE‘MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA’SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O‘tkir	
HUDUDNING IJTIMOIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO‘RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O‘ZGARISHINI YENGISHDAGI O‘RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o‘g‘li, Ulug‘bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
O‘TA ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O‘G‘IT ME‘YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHIYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOY MOHIYATI.....	331
Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o‘g‘li	
O‘QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro‘ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G‘aniyev Shaxzod Shuhrat o‘g‘li, O‘rinov Diyorbek Xolmo‘min o‘g‘li	
QASHQADARYO VILOYATI O‘QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO‘NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O‘ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonalar moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION	381
Sharopov Temirmalik Rustam o‘g‘li	

“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
Foreign experiences in attracting investments in service industries	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul oqli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«Государственный финансовый контроль: Казначейский контроль в бюджетном процессе и перспективы его развития».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	

HUDUDNING IJTIMOY-IQTISODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

SH.A. Buriyev

Mustaqil tadqiqotchi, QarDU

Annotatsiya: Ushbu maqola hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyatini oshirish omillari mazmunini talqin etishga qaratilgan. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatining tarkibiy qismlari tizimlashtirilgan. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrining iqtisodiy salohiyati ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy salohiyat, ijtimoiy salohiyat, ekologik salohiyat, infratuzilma salohiyati, boshqaruv salohiyati, innovatsion salohiyat.

Abstract: The purpose of this article is to reveal the essence of factors that increase the potential for socio-economic development of districts. The components of the socio-economic potential of the district are systematized. The indicators of the economic potential of the city of Shakhrisabz in Kashkadarya region are analyzed.

Key words: economic potential, social potential, ecological potential, infrastructure potential, management potential, innovation potential.

Аннотация: Целью данной статьи является раскрытие сущности факторов, повышающих потенциал социально-экономического развития районов. Систематизированы компоненты социально-экономического потенциала района. Проанализированы показатели экономического потенциала города Шахрисабз Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: экономический потенциал, социальный потенциал, экологический потенциал, инфраструктурный потенциал, управленческий потенциал, инновационный потенциал.

KIRISH

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini baholash bugungi jadal sur'atlar bilan o'zgarib borayotgan iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar sharoitida muhim ahamiyatga egadir. Mamlakat va uning mintaqalarida barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash masalalari ko'p jihatdan uning hududlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni tahlil qilish, ulardagi mavjud resurslardan samarali va oqilona foydalanish, kelgusida rivojlanish imkoniyatlari va sharoitlarini aniqlashga bog'liq. Shahrisabz shahri Qashqadaryo viloyatining muhim ijtimoiy-iqtisodiy hududlaridan biridir. Shahrisabzning ijtimoiy-iqtisodiy holatini baholashda uning tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatini hamda rivojlanish yo'nalishlarini belgilash muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi – shaharning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyati tarkibini o'rganish va uning istiqboldagi rivojlanish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyati tushunchasini talqin qilish;

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyatining tarkibiy qismlarini tahlil qilish;

Rivojlanishning muhim omillar va istiqbollarni aniqlash.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyatini baholash masalalari ko'plab xorijiy mumtoz va zamonaviy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, Adam Smit o'zining mashhur "Millatlar boyligi" asarida iqtisodiy rivojlanishning ishlab chiqarish, savdo va resurslarning samarali taqsimoti bozor orqali yuzaga kelishini va "ko'rinmas qo'l" konsepsiyasi asosida insonlarning umumiy farovonlikka olib kelishini asoslagan. Jon Meynard Keyns, aksincha, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda davlatning rolga katta ahamiyat berib, iqtisodiy faoliyatni yo'lga qo'yishda davlatning investitsiyalarni amalga oshirish va aholiga ijtimoiy yordam berish orqali rivojlanishga hissa qo'shishi lozimligini ta'kidlagan.

Hozirgi davr olimlaridan, iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindorlari Amartiya Sen inson taraqqiyotida ijtimoiy rivojlanishning ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya kabi omillar bilan bog'liq ekanligini asoslaydi. Jozef Stiglits esa global iqtisodiy rivojlanishda ma'lumotlarni teng taqsimlanmasligi resurslardan foydalanishdagi samarasiz taqsimotga olib kelishi, bu esa iqtisodiy rivojlanishga ta'sir ko'rsatishi borasidagi tadqiqotlar olib borgan.

Robert Solou hududlar iqtisodiyotini rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillarni aniqlab, iqtisodiy o'sish modelida kapital, mehnat va texnologik innovatsiyalar orasidagi o'zaro munosabatlarni tahlil qiladi. Mahalliy tadqiqotchi olimlardan B. Ruzmetov, T. Axmedov, S. Maxmudov, X. To'ychiyev, A. Egamberganov, N. Djumabayeva bevosita hududlar salohiyatini aniqlash va baholash borasida ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Bu tadqiqotlarda tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyatini aniqlash usullari va yondashuvlar o'rganilgan.

Biroq, bunday tahlillar Qashqadaryo viloyati tumanlari miqyosida kam o'rganilganligi sababli, ushbu maqola yangicha nuqtayi nazarni taqdim etadi.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining Qonunlari, Prezident va hukumatning mavzuga oid qaror va farmonlari asos qilib olingan. Tadqiqotda induksiya va deduksiya, tizimli yondashuv, tahlilning mantiqiy va taqqoslama usullari, statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish har qanday mamlakat taraqqiyotining asosi hisoblanib, u resurslardan samarali foydalanishdan tortib, innovatsiyalarni qo'llash, aholi turmush sifatini yaxshilash kabi ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, bu jarayonda markaziy organlar va yirik shaharlardan tashqari, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning eng muhim va asosiy bo'g'inlaridan biri sifatida tumanlar ham ishtirok etadi. O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy-hududiy tuzilishi to'g'risida"gi qonuniga asosan, "Respublika bo'ysunuvidagi shaharlar – O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari bilan aniqlanishi mumkin bo'lgan, strategik ahamiyatga, yirik sanoat korxonalariga va rivojlangan infratuzilmaga ega, shuningdek istiqbolli iqtisodiy va madaniy markazlar bo'lgan aholi punktlari" deb qayd etilgan [1].

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyati – bu shahar va tumanning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun mavjud bo'lgan resurslar va imkoniyatlarning majmui hisoblanadi. Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati uning ijtimoiy va iqtisodiy sohaga bog'liq resurslar, infratuzilma, aholining intellektual va kasbiy salohiyati hamda tabiiy boyliklardan foydalanish imkoniyatlarini o'z ichiga olgan konsepsiyadir.

Ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat, shuningdek, shaharning jamiyat va iqtisodiyotdagi o'rnini, ijtimoiy ta'minot tizimlarining rivojlanganligini, aholi turmush darajasi va bandligini oshirishga qaratilgan shart-sharoitlarni ham qamrab oladi. Ushbu salohiyat hududning qisqa va uzoq muddatdagi davrda rivojlanishini ta'minlash uchun mavjud imkoniyatlar va ulardan foydalanish mexanizmlarining samaradorligini baholanishini talab etadi.

Shu maqsadda, "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bu boradagi faoliyatni yanada rivojlantirish hamda mavjud muammolarni hal etish imkonini beradi. Ushbu farmon hududlarni barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini, tabiiy xom ashyo resurslaridan foydalanish samaradorligini, iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyatini, shuningdek, hududlarning boshqa qiyosiy ustunliklarini baholashning yagona tizimini joriy etish maqsadini ko'zlaydi [2].

Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyatining yuqori yoki pastligi bir qancha omillarga bog'liq bo'ladi. Eng muhim omillari hududning iqtisodiy rivojlanish darajasi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, ishsizlik darajasining pasayishi, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari, biznes muhit, ishlab chiqarish infratuzilmasining barqarorligi, hududlarning raqobatbardoshlik darajasi, iqtisodiyotni diversifikatsiya darajasi, hududlarning moliyaviy mustaqilligi hamda bank-moliya sohasini rivojlantirish kabi omillarni kiritish mumkin.

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini baholashda uning tarkibiy qismlarini tushunish juda muhim. Bu tarkibiy qismlar shaharning rivojlanish darajasi, resurslaridan samarali foydalanish va aholi turmush darajasining yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatadi (1-rasm).

Iqtisodiy salohiyat deganda iqtisodiyot va uning tarmoqlarini, korxonalar va xo'jaliklarni ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish orqali aholi va jamiyat ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish layoqati tushuniladi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, hududning iqtisodiy salohiyati – aniq bir maqsadga erishish uchun ma'lum bir mintaqa resurslarining yig'indisi va ularni xo'jalik faoliyatiga jalb qilish mexanizmlaridir. Hududlar iqtisodiy salohiyati tarkibiga: ishlab chiqarish resurslari (yer, mehnat, investitsiyalar va texnologiyalar), infratuzilma, sanoat va xizmat ko'rsatish sektori, investitsiyalarni jalb qilinishi kabilarni o'z ichiga oladi. Sanoat (ishlab chiqarish, jumladan, agrar sektor) va xizmat ko'rsatish sektori (savdo, turizm, bank-moliya va h.k.) esa hudud iqtisodiyotining rivojlanishida asosiy ahamiyatga ega. Bundan tashqari, tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari ham tumanlar iqtisodiy salohiyatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

1-rasm. Hudud ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatining tarkibiy qismlari¹.

Ijtimoiy salohiyat tushunchasi ilmiy tadqiqotlarga nisbatan yaqinda kirib keldi. Shu sababli ham zamonaviy ilmiy adabiyotlarda bu tushunchaga turlicha ta'riflarni uchratish mumkin. Umumiy tarzda ijtimoiy salohiyatni "jamiyatning rivojlanishi yoki parchalanish salohiyatini belgilovchi moddiy va ma'naviy qadriyatlar yig'indisidir" deb atash mumkin bo'lsada [5], hududiy rivojlanish nuqtayi nazaridan unga quyidagicha ta'rif berish mumkin: hududning ijtimoiy salohiyati – bu hududiy birlikning barqaror rivojlanishini hamda zaruriy turmush darajasi va sifatini ta'minlaydigan, aholining o'z resurslaridan foydalanishi natijasida shakllangan imkoniyatlari va qobiliyatlarning yaxlit birligidir. Ijtimoiy salohiyat tarkibiga demografik ko'rsatkichlar, ta'lim va malaka, sog'liqni saqlash, madaniyat va ijtimoiy faoliyat kabilar kiradi. Demografik ko'rsatkichlar o'z ichiga aholi soni, yosh tarkibi, harakati, mehnat resurslari, ish bilan bandlik kabilarni oladi. Ta'lim va malaka esa ta'lim muassalalarining soni, sifati, pedagog kadrlarning malaka darajalarini qamrab olib, inson kapitalini shakllantirish orqali hudud iqtisodiyotini rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Sog'liqni saqlash xizmatlari va tibbiyot infratuzilmasi aholi salomatligi va turmush farovonligini oshirishga hissa qo'shadi [9].

Ekologik salohiyat hududdagi tabiiy resurslarning yig'indisini o'z ichiga olib, unga tumanning tabiat tomonidan ato qilingan yer, suv, o'rmonlar, o'simliklar va hayvonot dunyosini, shuningdek, ekologik holatni kiritish mumkin.

Infratuzilma – tizimning asosiy faoliyatini ta'minlab beruvchi, o'zaro bog'liq bo'lgan xizmat ko'rsatish tuzilmalari va obyektlarining majmuasidir. Bunday obektlarga transport, aloqa va kommunikatsiya tarmoqlari, energiya, yo'l, suv ta'minoti, kanalizatsiya kabi tuzilmalar kiradi.

Huquqiy va boshqaruv salohiyati shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida oqilona boshqaruv tizimini yo'lga qo'yish, qulay investitsiyaviy muhitni shakllantirish hamda qonuniy-meyoriy hujjatlar va tegishli dasturlardan samarali foydalanishni nazarda tutadi.

Innovatsion salohiyat deganda shaharning yangi texnologiyalar, g'oyalar va ishlab chiqarish usullarini ishga solish, yangiliklarni kiritish va ularni samarali amalga oshirish qobiliyatini anglatadi. Bunda ilmiy tadqiqotlar va ta'limni rivojlantirish tuman innovatsion salohiyatini va raqobatbardoshligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

1 Muallif ishlanmasi

Quyidagi jadvalda Shahrisabz shahrining Qashqadaryo viloyati iqtisodiy salohiyatidagi ulushini ko'rib chiqamiz.

Shahrisabz shahrining Qashqadaryo viloyati iqtisodiy salohiyatidagi ulushi (2024)²

№	Salohiyat ko'rsatkichlari	O'lchov birligi	Qashqadaryo viloyati	Shahrisabz shahri	Shahar ulushi
1	Maydoni	Ming m ²	28,6	0,05	0,17
2	Aholi soni	Ming kishi	3639,3	150,1	4,1
3	Jami mehnat resurslari	Ming kishi	1851,7	84,1	4,5
4	Iqtisodiy faol aholi	Ming kishi	1333,4	57,5	4,3
5	Jami bandlar	Ming kishi	1251,7	61,1	4,8
6	Ishsizlik darajasi	%	6,1	6,3	+0,2 f.p.
7	Sanoat ishlab chiqarish hajmi	Mlrd.so'm	39488,1	753,3	1,9
8	Qishloq xo'jaligi hajmi	Mlrd.so'm	44293,5	364,3	0,8
9	Xizmatlar hajmi	Mlrd.so'm	43255,9	1965	4,5

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turganidek, Shahrisabz shahri viloyat iqtisodiy salohiyatida muhim o'rin tutadi. Shahar viloyat yer maydonining 0,17 foizini egallagan holda, aholi soni ulushi 4,1, mehnat resurslari soni ulushi 4,5 hamda iqtisodiy faol aholi soni ulushi esa 4,3 foizni tashkil qiladi. Shahardagi ishsizlik darajasi viloyat ko'rsatkichidan 0,2 foiz punktiga yuqori ekanligi, iqtisodiy salohiyatini ko'tarish borasida muhim choratadbirlarni amalga oshirish lozimligini ko'rsatadi. Shuningdek, Shahrisabz shahri iqtisodiyotining asosiy drayveri bo'lib, oziq-ovqat sanoati, turizm, xizmat ko'rsatish va hunarmandchilik hisoblanadi. Biroq, hududdagi sanoat ishlab chiqarish hajmi (1,9 %), qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi (0,8 %) hamda xizmatlar (4,5 %) sohalari past ulushda ekanligi ushbu tarmoqlar salohiyatini oshirish imkoniyatlaridan to'liqroq foydalanishni taqozo etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatining har bir tarkibiy qismlari o'zaro bog'liq bo'lib, ular bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy farovonlik, ekologik barqarorlik, infratuzilma va innovatsiyalar – bularning barchasi tuman salohiyatining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Hududlar o'z salohiyatini to'g'ri boshqarish orqali ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qodir. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish salohiyati aholining iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarini ta'minlash, resurslarni samarali taqsimlash hamda yangi imkoniyatlardan foydalanishni ta'minlash uchun muhimdir. Shahrisabz shahrida ushbu salohiyatni rivojlantirish uchun tabiiy va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, ijtimoiy infratuzilmani mustahkamlash va investitsiyalarni jalb qilish masalalari dolzarb ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishi to'g'risida"gi qonuni. O'RQ-635-son. 2020 yil 28 avgust.
2. "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida"gi PQ-4702 qarori.01.05.2020y.
3. A. Smit. «Millatlar boyligi» («The Wealth of Nations»), London: W. Strahan nashriyoti. 1776, 900 b.
4. Keynes, Dj. M. Bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi (The General Theory of Employment, Interest, and Money) . 1936. London: Macmillan nashriyoti, 403 b.
5. Sen, A. «Inson taraqqiyotining yangi paradigmasi» (Development as Freedom). Oksford: Oxford University Press nashriyoti. 1999. 416 b.
6. Павлова Е.В. Методологический анализ понятия «Социальный потенциал». Инновационная наука, №7/2015. 167-170 б
7. Тўйчиев Х.К. Худудий иқтисодиёт салоҳиятини статистик баҳолаш (Қашқадарё вилояти мисолида). "Рақамли иқтисодиёт" ил.-эл. журнал- 8-сон, 681-687 б.
8. Yembergenov A.J. Mintaqa iqtisodiy salohiyatini baholashning xorijiy mezonlari. GOLDEN BRAIN: Vol. 1 No. 16 (2023), 176-180 b.
9. N. Djumabayeva. O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari. PPSUTLSC-2024. Vol.4, Issue7: Special Issue (EJAR)/ P.773-777.
10. Эркаева, Г. П., & Рузиқулов, С. З. (2022). ИНСОН КАПИТАЛИНИ ШАКЛЛАНИШИ, РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАЛАРИ ВА ИНСОН КАПИТАЛИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШ. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 225-229.
11. Erkaeva, G. P., & Shukurov, U. S. (2022). EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGIONS. *Gospodarka i Innowacje.*, 24, 234-238.

² Manba: Qashqadaryo viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>